

GT X - Crises

Quando intervenho minha imagem sobre a dele: mediações de uma crise

Doutoranda Bruna Mazzotti (PPGACV/FAV/UFG)

Doutor José Loures (FAV/UFG)

RESUMO

Neste trabalho, trazemos nossas perspectivas sobre “Trans_lucidez” (2020-2022): um intervir com desenhos e nossa primeira criação em dupla. Se hoje somos namorados, muito se deve a esse processo, do qual nasceu de uma certa inquietação – nossa primeira crise: como vamos ficar juntos se moramos em locais distantes do país? Assim, este artigo dialoga com: relatos autobiográficos, diários de artista, selfies em nossas redes sociais, contribuições de várias autoras e autores sobre as linguagens da intervenção, desenho e autorretrato. Nesse sentido, o trabalho em questão é resultado dos primeiros desafios e últimas reflexões acerca da nossa união amorosa e artística.

Palavras-chave: Relacionamento amoroso; Dupla de artistas; Autorretrato; Desenho; Intervenção.

ABSTRACT

In this work, we present our perspectives on "Trans_lucidez" (2020-2022): an intervention with drawings and our first collaborative creation. If we are now in a romantic relationship, it is largely due to this process, which arose from a certain restlessness - our first crisis: how will we stay together if we live in different parts of the country? Thus, this article engages with autobiographical accounts, artists' journals, selfies on our social media platforms, and contributions from various authors on the languages of intervention, drawing, and self-portraiture. In this sense, the work in question is the result of the initial challenges and final reflections on our romantic and artistic union.

Keywords: Romantic relationship; Artist duo; Self-portrait; Drawing; Intervention.

INTRODUÇÃO À ORIGEM DE UM ROMANCE

Somos um casal de artistas-pesquisadores que se conheceu em 2019, em razão do 28º Encontro Nacional da ANPAP¹: Origens – realizado na cidade de Goiás. Era setembro de 2019 e não havia nem um mês que eu, Bruna, havia terminado minha licenciatura em Artes Visuais na UFAM²: com apenas uma mala de viagem e uma mochila, decidi me mudar e fui descendo o

¹ Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas.

² Universidade Federal do Amazonas, em Manaus.

Brasil, com uma parada em Goiás antes de meu destino final – Rio de Janeiro – para tentar ingresso em algum mestrado em Artes. Enquanto apresentava meu trabalho (MAZZOTTI, 2019) diante da roda, aparece na porta um rapaz de jeans escuro e camisa branca, já sorridente ao me ver – como se me conhecesse. Ele se sentou junto aos demais ouvintes-leitores do artigo e, após a apresentação, durante os debates, tive uma imensa vontade de desenhá-lo – sem que ele percebesse³.

Eu nem sabia o nome do moço, ou ao que ele veio⁴, mas, ao fim da mesa de discussões, anotei – trêmula – meu telefone em seu caderno. Daí, desse Encontro Nacional curiosamente chamado Origens, sem que ainda soubéssemos, veio a origem de nosso romance. Acabei de me lembrar: meses antes da viagem, eu já estava com uma sensação de que eu ia conhecer alguém nessa aventura e que iria acontecer uma paixão – e não é que minha intuição se confirmou? Enfim: quando o evento encerrou, voltamos às nossas respectivas casas – o José para Anápolis (GO) e eu de mudança para Niterói (RJ) – e, um dia depois, já trocávamos mensagens. Pouco a pouco, foi se anunciando um interesse mútuo. Para a nossa surpresa, o José já tinha uma ida agendada para a capital do RJ no mês seguinte, outubro, em razão de outro evento acadêmico⁵ – foi nesse contexto que nos encontramos novamente (fig. 1, mais adiante). Eu me senti tão bem tratada e pensei comigo mesma: é isso que quero para a minha vida. Segui desejando estar mais vezes ao lado dele.

Enquanto José regressou à Goiás para continuar seu doutorado, eu estava estudando para conseguir uma vaga em algum mestrado – como mencionei. Havia dois movimentos principais em nossas conversações: quando não estávamos conversando sobre a vida acadêmica – e dando suporte um para o outro nesse sentido – dávamos em cima um do outro, descaradamente. Era – e continua sendo, dia após dia – uma paixão muito avassaladora. Mas como poderíamos ficar juntos? – era a questão. Relacionamento à distância não era viável para nenhum dos dois, mas,

³ Infelizmente, o caderno em que o desenei não se encontra comigo no momento. Ele ficou na casa da minha avó, em Niterói. Espero ter outra oportunidade de mostrar o desenho no futuro.

⁴ Depois descobri que ele também tinha ido para comunicar um trabalho (LOURES, 2019). No entanto, não assisti à sua apresentação, pois, sem querer, mordi um pequi! Em minha defesa, eu não sabia que o fruto era cheio de espinhos em seu interior.

⁵ Tratou-se da SB Games. Veja mais em: <https://www.sbgames.org/sbgames2019/>

ao menos, falar de Arte e praticar exercícios de Arte, era – e continua sendo.

Figura 1 – Nosso primeiro encontro foi no CCBB⁶ – RJ durante a exposição “Egito Antigo: do cotidiano à eternidade”. Outubro de 2019.

Fonte: Instagram⁷.

Neste artigo, eu e José alternaremos nossas vozes: ora a escrita é de minha autoria, ora dele – no entanto, algumas vezes sairemos da primeira pessoa do singular para o plural, em alternâncias do **eu** para o **nós**: assim como foi no trabalho que é objeto deste estudo – a intervenção e conjunto de desenhos por ora denominada *Trans_lucidez* (2020-2022) está na exposição PANORAM4 – integrante da programação do 8º CIIACT-SAD: Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais.

MICRO_TRANSA_ÇÃO

Avançando mais para frente nessa história: era março de 2020, o mundo vivenciava o início da pandemia da Covid-19 no Brasil. Dentre várias incertezas sobre as causas e

⁶ Centro Cultural Banco do Brasil.

⁷ A postagem está disponível em: https://www.instagram.com/p/B4RMCHNnbeV/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==. Acesso em: 28 maio. 2023.

consequências do novo vírus, algo mudou radicalmente o cotidiano: o isolamento social. Um momento que era necessário se afastar de todos para proteger nossas próprias vidas e entes queridos. Assim, eu – José Loures – estava só comigo mesmo, e naquela época e não havia como fugir disso. Nesse contexto, desenvolvi *Micro_transa_ção*. O trabalho é uma série de 73 desenhos realizados através de suportes tradicionais – grafite, caneta nanquim e papel – com finalização digital através do Photoshop (fig. 2):

Figura 2 – José Loures. Alguns desenhos de *Micro_transa_ção*. Desenho/webarte, 2023.

Fonte: acervo do autor.

Em minha carreira como estudante e pesquisador de arte, não foi comum retratar o corpo masculino nu. Por exemplo, na Escola de Artes Oswaldo Verano (1998 – 2003) – o meu primeiro contato na infância e adolescência no estudo das artes, os exercícios de figura humana eram centrados no corpo feminino. Já em minha graduação na Faculdade de Artes Visuais – UFG (2008 - 2012), durante as aulas de desenho de figura humana tivemos apenas a participação de mulheres enquanto modelos. Nesse sentido, olhar para si, desenhar o próprio corpo nu e publicar as imagens no Instagram, foi um ato subversivo, questionador e libertador. Entre 21 de março a 31 de maio de 2020, desenhar se tornou um diário visual das minhas angústias, esperanças e desejos. Acredito que o autorretrato seja um ritual de autocura e isso foi importante para a minha saúde mental durante os primeiros meses da pandemia. Contudo, algumas pessoas se sentiram ofendidas pelo desenho de um corpo masculino e acharam que isso era um convite para diversos tipos de assédio (MAZZOTTI; LOURES, 2021).

A ideia do trabalho foi fruto das minhas experiências em aplicativos de relacionamento, esses são espaços que muito se aproximam de um sistema de compra e venda de conteúdo dentro dos *games*. Nesse contexto, o usuário que deseja ter vantagens – por exemplo, um maior alcance de visualização de seu perfil – deve pagar por isso, o que no universo dos videogames se chama *pay to win*, ou seja, pague para vencer. Além disso, o corpo humano é fragmentado, exibido e comercializado em partes nos aplicativos de relacionamento, o que se relaciona com uma microtransação⁸ na indústria dos videogames.

O trabalho já foi exposto em formatos diversos mostras regionais, nacionais e internacionais. Em 2020, integrou a exposição “Emmeio#12.0”, durante o HUB Eventos Media Lab / BR 2020. Em 2021, o trabalho foi adquirido pela Galeria de Artes Antônio Sibasolly e participou da exposição coletiva “Novas Aquisições: coleção artistas anapolinos – GO. Já em 2022, o *Micro_transa_ção* participou da exposição Panorama III e foi exposto em um metaverso desenvolvido pelo Laboratório de Poéticas Fronteiriças - Grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação (CNPq/UEMG)⁹.

DOS DESENHOS ÀS INTERVENÇÕES

Acreditamos no potencial democrático e inclusivo do desenho, pois, em essência, para sua realização é necessário apenas uma superfície para ser riscada e algo para riscar. Assim, o desenho é uma das primeiras manifestações artísticas do ser humano e muito presente na infância: “pode ser considerado como a primeira caligrafia que um corpo é capaz de expressar” (PANADES, 2007, p. 12). Portanto, ele possibilita logo cedo conhecer novas experiências de mundo (OSTROWER, 2013).

Ademais, uma linha, mesmo quando suposta cópia de outra, nunca será exatamente a

⁸ Microtransação é a compra de itens, equipamentos, *skins* e outros conteúdos para um determinado *game* através de dinheiro real. Atualmente uma parte expressiva dos lucros com *games* são consequências das microtransações. Algumas empresas como a EA são famosas pelo uso abusivo de microtransações que afetam diretamente a experiência dos jogadores.

⁹ A exposição pode ser visitada em: <https://www.voxels.com/spaces/660d9bec-e108-41ff-9ed9-ede0c2f41bf3/play>. Acesso em: 31 mai. 2023.

mesma: ainda que tenhamos a intenção de fazer um desenho exatamente igual a outro, isso não é possível, pois são dadas novas ênfases, visto que a linha é circunscrita em um espaço e tempo específicos (ibid.). De maneira complementar, “as linhas poderiam ser comparadas a palavras ditas por alguém, ou a gestos. Por mais que se quisesse, nunca essas palavras ou gestos se repetiriam – são únicos, no fluir do tempo e do espaço” (ibid., 2013, p. 42)

Já para Salles (2010), desenhar se trata de uma representação gráfica da intimidade do artista para concretizar um pensamento. Em outras perspectivas, o desenho é também um exercício de comparações (HALLAWELL, 2007)), além de que é vivo e por isso se adapta aos novos meios e com isso fomenta possibilidades que vão da ciência a arte (DERDYK, 2010). Nesse sentido, o desenho foi o meio para representar a nossa intimidade e desejo de ficarmos juntos, a linha se tornou um caminho a ser seguido.

O gênero do retrato, que consiste em representar uma pessoa, uma dupla ou um conjunto de pessoas, desdobrou-se em diversas linguagens, mas seu meio de maior evidência foi a pintura: as retratações entram com mais vigor na história da arte quando, no século XV, as pinturas de encomendadas pela igreja e de cunho religioso já não eram tão requisitadas e influentes – ou seja, quando o teocentrismo se enfraquece, dando lugar ao humanismo, movimento influenciado pelo Renascimento, surge uma produção intensa de autorretratos (MELO, 2022).

Entretanto, apesar de muitas pessoas reconhecerem com frequência os autorretratos de Dürer e Rembrandt como referências, tal prática era vista como uma fase de inércia do artista, ou seja, quando ele estava se preparando para retratar algo maior (ibid.). Com o surgimento da fotografia, porém, “o autorretrato, e a arte de um modo geral, passa a buscar algo além da mimese imagética, já tão facilmente alcançada pela tecnologia” (ibid., p. 17). Assim, os artistas contemporâneos realizam autorretratos para além da similitude entre a imagem do corpo e o corpo (MELO, 2022). Por sua vez, tudo isso desponta no fenômeno das *selfies* que alteraram a “angulação do autorretrato, que deixou de ser frontal, em correspondência à câmera no tripé, e se adaptou à angulação viável de captura com o celular na mão” (BEIGUELMAN, 2021, p. 135). Se antes os artistas construíam bustos, ou corpos inteiros, hoje, o rosto – ou melhor – as partes do corpo em que a distância do braço pode enquadrar, são priorizadas no regime de visibilidade

desses corpos.

Quanto ao intervir, pensamos que significa: desejar algo novo sobre o que já está posto, possibilitar um toque pessoal ao que já foi tocado por outra pessoa; reconfigurar; escrever – literalmente ou não – por cima do que já foi escrito – como uma espécie de fazedor de rasura, borrão. Em suma, unir uma coisa com outra, de modo que possamos ver características das duas, sobrepostas.

Na história da arte as intervenções artísticas surgem do desejo não só de renovação, mas de reconexão; intervir é conectar elementos, seja o dentro e o fora, o antigo e o novo, o cheio e o vazio. Intervir não se refere necessariamente a sobrepor o antigo com o novo; intervir é juntar, enriquecer, reverenciar o que já está, trazer o presente, caminhando para a frente (CUNHA, 2020, p. 36)

Podemos dizer que a intervenção realizada sobre o trabalho *Micro_Transação* realiza “um jogo entre passado, presente e futuro” (OLIVEIRA; EVELIN, 2022, p. 47): ao fundo estão os autorretratos de um de nós, feitos em 2020, e, sobrepostos à cada um deles, autorretratos de outra de nós, exercidos no intervalo entre 2020-2022 – a cada vez em que a presença de nossos corpos tomava uma distância em decorrência de viagens. Já que não podíamos ficar juntos naquela época, os desenhos de nossos corpos estiveram.

Apesar da distância física que nos separava – são 3.342 km entre Anápolis e Manaus; e 1.272 km entre Anápolis e Niterói –, o fazer surgiu como uma oportunidade de nos conhecermos um pouco melhor através de nossos traços (fig. 3), ainda que a imagem de um corpo não seja um corpo em si. A sobreposição de nossas próprias representações, jogando com a opacidade e a transparência, foram como uma prenúncia do que estava por vir: brincavam principalmente com e pelo desejo. Tudo isso tem um tanto a ver com um experimento feito dias antes da viagem de Manaus para Goiás, de Goiás para Niterói, resgatado de um de nossos diários (Fig, 3):

Figura 3 – Bruna Mazzotti. Exercícios de aproximação. Colagem sobre diário.

Fonte: Instagram¹⁰

TRANS_LUCIDEZ

Olá! Aqui é Bruna retomando a escrita. Devo dizer que jogo de sobreposições iniciou por um motivo: meu desejo de estar junto ao José novamente. E eu quis mostrar isso a ele por meio de um fazer artístico, o que acredito ter tido efeitos de sedução bem potentes. Ao final de 2020, quando a série *Micro_transa_ção* já estava finalizada, e tendo passado os olhos sobre ela tantas vezes, decidi refazer alguns passos que o José fez: 1) capturar selfies; 2) desenhá-las por observação utilizando caneta sobre papel; 3) aqui começa a diferença da minha operação para a operação original, ao sobrepor um autorretrato meu ao autorretrato dele – este último que era exibido através do ecrã de um notebook; 4) E, por fim, fotografar a composição.

¹⁰ <https://www.instagram.com/p/B6CQF3shawEVXrx0aeUsyPWwLs1k1nItw4KEGk0/>

Figura 3 – Um dos primeiros experimentos de montagem¹¹. Manaus, janeiro de 2021.

Fonte: Acervo da autora.

Os desenhos tomaram a proporção do tamanho da tela do meu celular: 6.2 polegadas, ou seja, aproximadamente 7,5 centímetros de largura e 16 de altura. E no processo de montagem eu quis ser levada, principalmente, pelos acasos ocorridos entre uma imagem e outra: efetuei o *download* de todos os arquivos da série assinada pelo José e, em vez de me fotografar e desenhar já sabendo qual era a próxima imagem dele, decidi não saber, tirando fotos e fazendo desenhos com enquadramentos do meu corpo que obedecessem à minha vontade para, só depois, ver o próximo desenho realizado pelo José e conhecer, somente no encontro de uma imagem com a outra, como se deu a conjugação das imagens-retratações de nossos corpos.

Esse procedimento, iniciado por volta de outubro de 2020, foi interrompido por mim em meados de janeiro de 2021, quando havia a certeza de que nos veríamos de novo: perguntei a José se eu poderia passar umas férias em sua casa e comprei uma passagem¹² – só de ida, a

¹¹ Falo montagem justamente porque essa palavra não tem um caráter definitivo, mas provisório: diferentemente da colagem, por exemplo. Outro critério próprio do trabalho é que sua montagem, a cada vez que é exposto, muda. Além de que os 73 desenhos com suas respectivas – e não provisórias – duplas de 73 outros desenhos, podem ser exibidos todos de uma vez ou apenas alguns.

¹² Um dos principais motivos para a não concretização de nosso relacionamento era a dificuldade financeira. Eu estava em uma posição complicada que era o desemprego após formar – em uma cidade com extrema concorrência – e o José tão logo iria terminar o doutorado e, com isso, terminam as parcelas da bolsa. Parecia impossível pegar um avião. No entanto, movi um esforço para conseguir aprovações em projetos culturais – obrigada, Lei Aldir Blanc

pedido dele – para que pudéssemos aferir se era possível construir uma relação¹³. Cheguei em sua casa no final de março daquele mesmo ano e estamos morando juntos desde então! Assim, naturalmente, eu perdi um tanto a vontade de realizar os desenhos, pois para mim só fazia sentido desenhar e intervir com a distância física. Nesse sentido, o trabalho só foi ganhando corpo novamente em 2022, quando necessitei me deslocar para a casa de meus pais, em Manaus, ou para a casa de minha avó, em Niterói – o que fiz algumas vezes durante aquele ano para auxiliar a cuidar da saúde de familiares.

CONSIDERAÇÕES SOBRE UM ROMANCE EM PROCESSO

Por fim, percebemos que enquanto um de nós – José – utilizou o suporte digital; outra de nós – Bruna – se ateuve aos materiais tradicionais. Assim, o encontro entre os nossos corpos se realizou através dos meios digitais e analógicos para a construção de *Trans_lucidez* (2020-2022). Escrever este artigo foi revisitar as nossas memórias, crises e o desejo de um namoro fomentado pelas artes. As linhas formadas pelos autorretratos se tornaram o resultado da nossa união como casal e dupla de artistas: um guia que foi trilhado por nós em regiões tão distantes, até o nosso terceiro e atual encontro.

Acerca de outros projetos em andamento e intuições para o futuro, é importante mencionar que eu, Bruna, recentemente fui vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás: lá, estou desenvolvendo uma tese que provisoriamente tem o título “Perforamar ou Performar e Amar: a concomitância entre relações amorosas e de coautoria em performances brasileiras” – em que, tanto impulsionaremos e exibiremos nossa prática artística enquanto um casal no campo da performance, quanto buscarei mapear e conversar com outras duplas, trios etc. de artistas que estão em união amorosa e

– para financiar os materiais de alguns trabalhos que planejei no anteprojeto de mestrado e, ao mesmo tempo, tirar-me de uma situação financeira fragilizada, mesmo que temporariamente. Se não fosse por isso, dificilmente estaríamos juntos hoje.

¹³ Na época, nós chamamos isso de uma residência artístico-amorosa. Um amigo, Rafael César, de Manaus, brincou comigo imitando minha voz e dizendo: “Ah, vou bem ali fazer uma residência. Quando eu volto? Não sei... Quanto vai durar? Talvez uns 50 anos!”

realizam performances juntos.

Por fim, gostaríamos que acrescentar que o trabalho de objeto deste artigo, além da exibição na PANORAM4, também estará em breve em uma mostra coletiva – ainda sem nome – realizada para comemorar a inauguração das novas salas expositivas na Galeria de Artes Antônio Sibasolly, em Anápolis, Goiás. Em suma, após muitas discussões sobre como fazer o fechamento deste texto, chegamos ao entendimento de que: *Trans_lucidez (2020-2022)* é a união de imagens feitas em tempos e espaços distintos, um encontro entre o que desejávamos no passado, o que vivenciamos atualmente em nosso cotidiano e o desejo de continuar o nosso romance. As imagens dos corpos foram sobrepostas consecutivamente, tantas vezes, até que o desejo se realizou. Hoje temos desejos outros, desejos de continuidade e consolidação, movendo processos.

REFERÊNCIAS

BEIGUELMAN, Giselle. Eugenia Maquínica. In: _____ *Políticas da Imagem: Vigilância e Resistência na Dadosfera*. São Paulo: Ubu Editora, 2021, p. 117-136.

CUNHA, Esther. Intervenções artísticas como elementos de renovação social e cultural. In: VELLOSO, Beatriz Pimenta; OLIVEIRA, Dinah de; REINALDIM, Ivair (orgs.). *Ingájá: intervenções no Museu do Ingá*. Rio de Janeiro: Editora da Escola de Belas Artes, 2020. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/11396/1/Ingájá.pdf>>. Acesso em: <28/05/23>

DERDYK, Edith. *Disegno. Desenho. Designio*. São Paulo: SENAC, 2007.

HALLAWELL, Philip. *A Mão Livre: A Linguagem Do Desenho*. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2007.

LOURES, José Antônio. A censura como silenciamento das linguagens artísticas: um contexto político de perseguição e repressão. In: *Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas*, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1-18. Disponível em: <https://anpap.org.br/anais/2019/PDF/ARTIGO/28encontro____LOURES_Jose_Antonio_1-18.pdf>. Acesso em: <28/05/23>

LOURES, José; MAZZOTTI, Bruna. O ver através do vidro/outro: a convergência entre o duplo e a micro_transa_ção do corpo. In: *Revista Nós - Cultura, Estética e Linguagens*, v. 6, n° 1, p. 265 – 290, 2021. Disponível em: <<https://www.revista.ueg.br/index.php/revistanos/issue/view/590>>. Acesso em: <15/04/23>

MAZZOTTI, Bruna. TOMO I: O estudo dos feitiços contrários. In: *Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas*, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais do [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 312-326. Disponível em: <https://anpap.org.br/anais/2019/PDF/ARTIGO/28encontro____MAZZOTTI_Bruna_312-326.pdf>. Acesso em: <28/05/23>

MELO, Yandra Suyane Fontineles. *Autorretrato e o olhar de si*. 2022. 61 páginas. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Artes Visuais) – Universidade de Brasília. Brasília, UnB: 2022. Disponível em: <<https://bdm.unb.br/handle/10483/32194>>. Acesso em: <31/05/23>

OLIVEIRA, Dinah; EVELIN, Preta. Impressões em performance: o que restou de ontem. In: VELLOSO, Beatriz Pimenta (org.). *O que restou de ontem: intervenções no Museu da República*. Rio de Janeiro, RJ: Editora da Escola de Belas Artes, 2023. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/20008>>. Acesso em: <29/05/23>

OSTROWER, Fayga. *Universos da Arte*. São Paulo: Unicamp, 2013.

PANADES, Julia Gomes. *Desenho corpo porque vivo*. Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, UFMG: 2007. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/JSSS-7XGFV7>>. Acesso em: <28/05/23>

SALLES, Cecília. Desenhos da criação. Em: *Disegno. Desenho. Designio*. São Paulo: SENAC, 2007. p. 33 - 44.

Como citar este texto:

MAZZOTTI, Bruna; LOURES, José. Quando intervenho minha imagem sobre a dele: mediações de uma crise. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.